

ORGANIK YARIM O‘TKAZGICHLARDA ZARYAD TASHILISHI

G.Nurmatova

Qo‘qon Davlat Universiteti Yarim o‘tkazgichlar fizikasi yo‘nalishi magistri

nurmatovagulnoraxon3@gmail.com

Annotasiya: Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — organik yarim o‘tkazgichlarda zaryad tashilishining fizik mohiyatini, asosiy nazariy modellarini va ularga ta’sir etuvchi omillarni tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, tadqiqot quyidagi aniq maqsadlarni o‘z ichiga oladi: Organik yarim o‘tkazgichlarda zaryad tashilishining mexanizmlarini nazariy jihatdan tahlil qilish; Zaryad tashilish jarayoniga ta’sir etuvchi energiya darajasi bir xil bo‘lmashligi, molekulyar tuzilma va polaron effektlarini o‘rganish; Zaryad tashilishning harakatchanligini aniqlashda qo‘llaniladigan eksperimental usullarni tahlil qilish. Tadqiqotda Marcus nazariyasi, Miller–Abrahams modeli kabi asosiy nazariy yondashuvlar ko‘rib chiqilgan, ularning afzalliklari va afzal bo‘lmagan taraflari tahlil etilgan. Olingan natijalarga ko‘ra, organik yarim o‘tkazgichlarda zaryad tashilish jarayoni molekulyar tuzilma, energetik tartibsizlik, polaron shakllanishi hamda issiqlik tebranishlariga sezilarli darajada bog‘liqligi aniqlanadi. Ushbu tadqiqot organik elektronika qurilmalarini samarali loyihalash va zaryad tashuvchilarning harakatchanligiga ega yangi materiallarni yaratishda nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Organik yarim o‘tkazgich, zaryad tashilishi, bir energetik sathdan ikkinchi energetik sathga o‘tish mexanizmi, Markus nazariyasi, polaron effekti, zaryad tashilishining harakatchanligi, zaryad yoki elektron bir atomda bo‘lmashligi.

Organik yarim o‘tkazgichlar— bu elektr tokini o‘tkaza oladigan, ammo metall kabi to‘liq o‘tkazuvchi bo‘lmagan, organik (uglerod asosidagi) materiallardir. Ular molekulalar yoki polimer zanjirlardan tashkil topgan bo‘lib, bu molekulalarning orasida zaif van-der-Waals kuchlari mavjud. Shu sababli, elektronlar bu materiallarda elektron yoki atomlar keng tarqalgan holatda bo‘ladi. Anorganik (masalan, kremniy,

germaniy) yarim o'tkazgichlarda zaryad tashuvchilar — elektron va kovaklar — kristall panjarada energiya zonalari bo'ylab erkin harakatlanadi. Biroq organik yarim o'tkazgichlarda esa elektronlarning harakati molekuladan molekulaga o'tishi orqali amalga oshadi. Bu esa ularning fizik mohiyatini an'anaviy yarim o'tkazgichlardan tubdan farqlaydi. Organik materiallarda ikki turdagi asosiy zaryad tashuvchilar mavjud: Elektronlar – elektron tushadigan daraja bo'ylab harakatlanadi. Kovaklar– elektron chiqib ketadigan daraja bo'ylab harakatlanadi. Zaryad tashuvchilarning harakati bu orbitallar orasidagi energiya farqi, molekulaning tartibi, atrof-muhit harorati va elektr maydoni bilan belgilanadi. Elektron yoki kovak qo'shni molekulaga o'tganda, bu jarayon: elektron tunnellenishi yoki termik aktivatsiyalangan bir sathdan ikkinchi sathga o'tish tarzida sodir bo'lishi mumkin.

Asosiy zaryad tashilish mexanizmlari bu: bir energetik sathdan ikkinchi energetik sathga o'tish mexanizmi. Bu mexanizm eng keng tarqalgan bo'lib, zaif tartiblangan yoki amorf organik yarim o'tkazgichlarda ustunlik qiladi. Zaryad tashuvchi qo'shni molekulaga termik energiya yordamida bir energetik sathdan ikkinchi energetik sathga o'tadi. Bu jarayon Marcus nazariyasi bilan ifodalanadi. Markus modeli 1990-yillarda keng qo'llanilgan. Markus nazariyasi dastlab elektron almashinuvi jarayonlarini tushuntirish uchun ishlab chiqilgan bo'lib, keyinchalik organik yarimo'tkazgichlarda zaryad tashilishini ifodalashda keng qo'llanila boshlandi. Bu modelda elektronning qo'shni molekulaga o'tishi nafaqat energetik to'siq, balki molekulalarning strukturaviy qayta tashkil etilishi bilan bog'liq deb qaraladi. Fizik mohiyatiga qaraydigan bo'lsak, elektron yangi molekulaga o'tishi uchun avvalo atrofdagi molekulalar energetik jihatdan mos holatga kelishi kerak. Shundan so'ng elektron sakraydi. Bu modelda zaryad tashish jarayoni energetik rezonans bilan sodir bo'ladi. afzalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, molekulyar tebranish va strukturalik o'zgarishlar hisobiga olinadi. Termodinamik jihatdan aniq tavsif beradi. Yuqori aniqlikda mobilitetni modellashtirishga imkon beradi. Ya'ni, elektron molekuladan chiqib, qo'shni molekulaga o'tishi uchun atrofdagi atomlar va molekulalarning holati biroz o'zgaradi. Bu energiya sarfi deyiladi. Bir energetik sathdan ikkinchi energetik sathga o'tishda harorat oshgan sari zaryad tashish tezlashadi, chunki elektron bir energetik sathdan

ikkinchi energetik sathga o‘tish uchun yetarli energiya oladi. Shu sababli bu jarayon termik aktivatsiyalangan hisoblanadi.

Zonali transport- yuqori tartiblangan, kristall tuzilishga ega organik materiallarda (masalan, rubren, pentasen) elektronlar molekulalar orasida kuchli o‘zaro ta’sir tufayli kvazi-uzluksiz energiya zonalarini hosil qiladi. Bu holda zaryad tashuvchilar elektron yoki atomlar tarqalishi bo‘ladi — ya’ni, ular bitta molekulaga bog‘lanmaydi, balki butun kristall bo‘ylab erkin harakatlanadi. Bunday tashuvchanlik metallga o‘xshashlik xususiyatini namoyon etadi — ya’ni, harorat oshgan sari elektron harakati sekinlashadi (qarama-qarshi holat). Afzalligi zaryad tashuvchilarining harakatchanligi yuqori bo‘lgan materiallarda aniq natija beradi. Zaryadlarning kvazi-erkin harakatini tushuntiradi.

Zaryad tashuvchilarning kristall panjarada vaqtinchalik ushlanib qolishi yoki harakatining cheklanishi holatini anglatadigan mexanizmi-bu model Miller Abrahams va band-like modellar orasidagi oraliq holatni ifodalaydi. U 2010-yillarda S. Fratini va S. Kiuchi tomonidan kashf etilgan. Bunda zaryad tashuvchi qisqa vaqt davomida, zaryad, elektron yoki energiya faqat bitta atomda emas, balki bir nechta atomlar yoki butun molekula bo‘ylab tarqalgan bo‘ladi, ammo panjara tebranishlari yoki tartibsizlik tufayli vaqtincha to‘xtalish bo‘ladi. Natijada harorat oshganda elektron yoki atomlar tarqalishi kuchayadi va zaryad tashuvchilarning harakatchanligi kamayadi. Ushbu mexanizm organik materiallarning zaryad tashilishining eng haqiqatga yaqin fizik tavsifi hisoblanadi. Bu yondashuvlar asosida zaryad tashilishining harakatchanligi nazorat qilish, yangi materiallarni loyihalash va organik elektronika samaradorligini oshirish imkoniyati yaratiladi.

Zaryad tashilishi jarayoniga tasir etuvchi energiya darajalari bir xil bo‘lmasligi-bu organik yarim o‘tkazgichlar yoki kristallarda zaryad tashuvchilarning mavjud bo‘lishi mumkin bo‘lgan energetik darajalar tarqalishining kengligi va shakli. Amorf yoki polikristall materiallarda bu tarqalish odatda Gauss ko‘rinishda model qilinadi va uni tavsiflovchi parametr — dispersiya yoki σ (sigma) hisoblanadi. Bassler tipidagi ishlar va keyingi ishlanmalar standart holatga aylantirdi. Molekulalar orasida elektr dipol va kvadrupol momentlarning mavjudligi elektron yoki zaryad bir atomda

boʻlmasligi elektr maydonlar hosil qiladi. Bu maydonlar elektron energiyasini oʻzgartirib, energetik darajalarni tarqatadi. Organik materiallarda molekularlar bir-biriga nisbatan har xil burchak ostida joylashadi. Bu orbitalar orasidagi toʻqnashishni oʻzgartiradi, natijada elektron oʻtish energiyasi ham oʻzgaradi. Amorf organik qatlamlarda zaryad tashilish harakatchanligi $10^{-6} - 10^{-5} \text{ sm}^2/\text{Vs}$ gacha yetadi. Bu esa energiya darajasining bir xil emasligi pasayishi bilan izohlanadi.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, organik yarim oʻtkazgichlarda zaryad tashilish haroratga, molekulyar tuzilishga, energiya darajasi bir xil boʻlmasligi va polaron effektiga sezilarli darajada bogʻliqdir. Molekular orasidagi oʻzaro taʼsir kuchlari zaif boʻlgani uchun elektron va kovaklar osonlik bilan joylashadi, yaʼni ular muayyan molekula yoki makromolekula zanjiri doirasida harakatlanadi. Bu esa zaryad tashilishni yuzaga keltiradi. Energiya darajasi bir xil boʻlmasligi — organik materiallarda zaryad tashuvchilar harakatchanligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Energiya darajasi yuqori boʻlsa, zaryad tashuvchilar past energiyali holatlarga tushib qoladid, bu esa ularning harakatini sekinlashtiradi. Shu sababli, yuqori tartiblangan, yaʼni kristall tuzilishga ega organik materiallarda zaryad tashilishining harakatchanligi amorf materiallarga qaraganda ancha yuqori boʻladi. Polaron effekti esa zaryad tashuvchi molekula yoki panjara bilan oʻzaro taʼsir natijasida hosil boʻlishini ifodalaydi. Bu effekt ham zaryad tashilish tezligini pasaytiruvchi, ham ayrim hollarda oʻz holatini saqlay olish qobiliyatini oshiruvchi omil sifatida namoyon boʻladi.

Umuman olganda, organik yarim oʻtkazgichlarda zaryad tashilish mexanizmlarini chuqur oʻrganish — organik materiallarda zaryad harakatchanligi, organik diodlar, quyosh batareyalari kabi qurilmalarning samaradorligini oshirish uchun muhim ilmiy asos boʻlib xizmat qiladi. Zaryad tashilishning nazariy modellarini va ularga taʼsir etuvchi omillarni chuqur oʻrganish kelgusida yuqori natijaga ega, barqaror va ekologik toza yangi organik materiallarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.Bassler "Tartibsiz organik fotoo'tkazgichlarda zaryad tashilishi" maqolasi
66-bet
2. M.Pope "Organik kristallar va polimerlarda elektron harakati jarayonlari" 2-
nashr
- 3.R.Marcus "Kimyoviy tizimlarda elektron almashinish reaksiyalari nazariyasi"
65-jild 599-610- betlar.